

CONSELHEIRO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS: ANÁLISE DE INDICADORES DO SISTEMA COOPERATIVISTA DO RIO GRANDE DO SUL

 DOI: 10.5281/zenodo.11372399

Thales Kroth de Souza

Pós-graduado em Formação de Conselheiros de Sociedades Cooperativas

(Universidade de Caxias do Sul).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0047-8691>

E-mail: ksthales@gmail.com

Thomas Frank

Pós-graduado em Governança de Sociedades Cooperativas

(Universidade de Caxias do Sul).

ORCID: <https://orcid.org/009-0004-8355-2229>

E-mail: thfrank.thomas@proton.me

RESUMO

Este estudo tratará de comparações de indicadores econômicos e análises de performance do sistema cooperativista do Estado do Rio Grande do Sul. Também explorará conteúdos relevantes para o perfil, composição e interesse do conselheiro de sociedades cooperativas principalmente no que tange ao ciclo de formação, perfil, deliberações, responsabilidades, cumprimentos e aperfeiçoamento, e pelo meio da sua visão que a cooperativa poderá performar melhor através da aderência ao princípio do intercooperativismo e no papel das cooperativas como provedora de serviços aos seus associados. O estudo buscou identificar tendências na análise quantitativa de dados que convergissem com informações conclusivas a respeito da performance do sistema cooperativista inserido no mercado global e na tangencial comparação regional de sociedades do Rio Grande do Sul. Resultados mostraram que o conselheiro precisa estar em constante atualização para realizar trabalhos em organização interna e planejamento estratégico com perfil pró-ativo e multidisciplinar no aspecto macroeconômico, tendo em vista as transformações benéficas que decorrem de uma incorporação de cooperativas em atos cooperativos.

Palavras-chave: Cooperativismo. Conselheiro de cooperativas. Performance cooperativista. Governança corporativa.

ABSTRACT

This study will deal with comparisons of economic indicators and performance analyzes of the cooperative system in the State of Rio Grande do Sul. It will also explore content relevant to the profile, composition and interest of the counselor of cooperative societies, mainly with regard to the training cycle, profile, deliberations, responsibilities, compliance and improvement, and through its vision that the cooperative will be able to perform better through adherence to the principle of intercooperativism and the role of cooperatives as providers of services to their members. The study sought to identify trends in the quantitative analysis of data that converged with conclusive information regarding the performance of the cooperative system inserted in the global market and in the tangential regional comparison of societies in Rio Grande do Sul. Results showed that the advisor needs to be constantly updated to carry out work on internal organization and strategic planning with a proactive and multidisciplinary profile in the macroeconomic aspect, taking into account the beneficial transformations that result from the incorporation of cooperatives in cooperative acts.

Keywords: Cooperativism. Cooperative board. Cooperative performance. Corporate governance.

INTRODUÇÃO

Enquanto a Revolução Industrial desenvolvia-se principalmente com o fortalecimento de práticas industriais no Reino Unido inicialmente em 1760, e depois na Europa continental, Estados Unidos e posteriormente Japão, até 1820 a 1840 (ERIH, 2022) e, dessa Revolução nasce a organização operária sob a óptica cooperativista, cria-se para diferentes formas, atividades e ensejam uma nova possibilidade para melhorar a vida das pessoas da comunidade. O sistema de cooperativas formam o cooperativismo. A partir de questões relacionados aos problemas políticos, econômicos e sociais para o operariado (CRUZIO, 1994, p.49), as cooperativas brasileiras começaram a reflexionar saídas para suas condições e pretensões principalmente pelo modo empresarial brasileiro com a referência inglesa do pioneirismo de Rochdale (CALGARO et al., 2016).

Na estrutura organizacional típica de uma cooperativa posterior à necessidade de inovação de um negócio, que caracteriza-se pela gestão que integre todos os associados e que estimule economicamente a sociedade local e regional, “salienta-se a profissionalização da gestão e da direção do negócio cooperativo” (GERCOOP, 2019 apud FRIZON et al., 2020). “O liberalismo condicionava as pessoas a buscarem, por elas mesmas, alternativas para solucionar os problemas sociais que eram obstáculos à sua sobrevivência” (FRIZON et al., 2020). E dessa

magnitude, para a ideia cooperativista, faz-se necessário o desenvolvimento de melhores práticas de gestão para a busca de eficiência norteadora, aqui especificada pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2015, pág. 19):

“Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.”

Então, não só na delimitação onde comportam-se às conexões, mas também para uso da tomada de decisões, a Governança Corporativa parte do pressuposto em maximizar o nível de desenvolvimento organizacional, todavia mantendo “simultaneamente o grau de exposição ao risco, que deve ser definido pela organização, e a prudência necessária, evitando-se os extremos tanto de um quanto de outro. As principais decisões devem ser adequadamente fundamentadas, registradas e passíveis de verificação pelas devidas partes interessadas” (IBGC, 2015, p. 15). Assim, o direcionamento cooperativista é de otimizar os processos de desenvolvimento de gestão e racionalizar a tomada de decisão e relacionamento intra- e intercorporativo com os desafios e de gestão de riscos modernos. Do mesmo modo, aprimorar o nível de governança corporativa conduz a melhores resultados financeiros e níveis maiores de qualidade da informação contábil divulgada (CAMARGO & OLIVEIRA, 2021).

Este estudo explorará a visão de Conselheiro de Sociedades Cooperativas para a fundamentação de melhores práticas para a organização cooperativista moderna. Os desafios, a realização de reuniões para debater e deliberar desafios bem como o conflito de interesses e também a participação dos associados, considerando que “a participação dos associados é considerada uma questão estratégica para que a administração possa estar direcionada para atender aos interesses de seus membros” (PIES et al., 2016), revela muito sobre a diretriz estratégica do futuro e da visão de longo prazo para a mesma, mas também assim o fazem outros aspectos de acordo com problemas encontrados na literatura que impactam suficientemente o Conselho e a cooperativa para atingir o seu melhor aproveitamento.

Fundamentação teórica

Cooperativa, segundo a ‘Lei das Cooperativas’, formalmente Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, conceitua mais solidamente o ponto de vista legal no Art. 4:

“Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.” “As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, [...]” (BRASIL. Lei nº 5.764/1971)

O mesmo texto da Lei que define cooperativa também adiciona atenções para a disponibilidade da formação de recursos, a constituição do quórum e do voto no que tange a democracia cooperativista: “IV - inaccessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade”, “ V - singularidade de voto, [...]” e “VI - quórum [...] baseado no número de associados e não no capital” (BRASIL. Lei nº 5.764/1971, Art. 4) e este fundamento legal, porém, representa apenas uma fração da doutrina ou legado econômico, filosófico e político do modelo de produção cooperativista iniciado na prática em 1844, mas intencionalmente muito antes (FOURIER, 1822). É importante destacar que o direito cooperativista não limita a atuação das sociedades cooperativas, todavia fornece o respaldo jurídico para o seu modo de atuação e o propósito de se organizar ou produzir, no entanto “é necessário dissipar o entendimento de que a autonomia do Direito Cooperativista brasileiro é baseada na natureza peculiar das sociedades cooperativas em relação a outras pessoas jurídicas, criando um sistema próprio e independente cuja especificidade é incompatível com a orientação e conteúdo das normas de outros ramos do Direito” (DE MIRANDA & DE SOUZA, 2019, p.120).

Mais pertinente do que conceituar “cooperativa” ou “cooperativismo”, então, é conceituar a Lei nº 5.764, tendo em vista o estudo elaborado até então pode-se sintetizar que a definida lei é a base legal promulgada no Brasil em 1971, define direitos e deveres, regime fiscal, precedentes jurídicos e a estrutura administrativa de uma sociedade cooperativa que, no melhor entendimento dos relatores da lei na época, foi próprio para a realidade do sistema produtivo cooperativista que a precede em mais de um século. Com a elaboração de políticas institucionais e

políticas públicas mais recentes as quais andam concomitantemente para a devida pontuação e a valorização do ensino cooperativista, o moderno estado da arte constitui aperfeiçoamento para o sistema e desenvolvimento para as cooperativas.

Na legislação das Sociedades Anônimas, funciona segundo o Art. 138, §2º o qual fala sobre a obrigatoriedade da existência de um Conselho de Administração, decreta que "companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, Conselho de Administração" (Lei nº 6.404/1976) e conforme esse mesmo artigo, §4º legisla que "é vedada, nas companhias abertas, a acumulação do cargo de presidente do conselho de administração e do cargo de diretor-presidente" (Lei nº 6.404/1976). Para as sociedades cooperativas, é vedado o acúmulo de cargos em órgãos administrativos e fiscalizatórios (Art. 57, § 2º) e a administração será realizada pela Diretoria ou Conselho de Administração, composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembleia Geral (Art. 47, § 2º) (Lei nº 5764/1971).

Em legislações internacionais, grande parte da essência do cooperativismo não encontra-se concentrado em textos legais ou órgãos oficiais, tribunais ou agências, mas sim na atuação de grandes e pequenas federações e confederações de cooperativas na medida em que estas praticam os Princípios do Cooperativismo que são: adesão voluntária e livre; gestão democrática pelos membros; participação econômica dos membros; autonomia e independência; educação, formação e informação; intercooperação; e interesse pela comunidade. (PORTUGAL. Lei nº 66/2017, Art. 3) Estes Princípios ressignificam a responsabilidade social-econômica cooperativista na configuração dos sistemas produtivos de cooperativas de forma global.

Através das melhores práticas do meio de governança corporativa "cujo papel é facilitar as relações de poder criando mecanismos de controle e separação" (ESCUDER & MIASHIRO, 2006) e a do conselho de administração que "é analisar os relatórios e demonstrações financeiras emitidas pela diretoria executiva validando e atestando que as informações e registros constantes nas demonstrações financeiras estão em conformidade com os fundamentos legais e representam uma realidade" (ESCUDER & MIASHIRO, 2006) que encontram-se elementos para caracterizar o papel mais moderno do Conselho sob a óptica de responsabilidade social corporativa a frente de responsabilidades fundamentais. Mais que a simples representação de direito, é através do cumprimento de responsabilidades que a governança cria valor para o cooperado.

A constituição de um conselho de administração é parte essencial para a característica de uma sociedade cooperativa pelas suas atividades de controle e fiscalização, principalmente pela ordem de elemento essencial da democracia. Com a mesma configuração, KRUEGER (2003, p. 176) cita "ser necessário para o funcionamento das cooperativas a estrita observância de todas as características e regras de integração dos órgãos societários contidas nos artigos 38 a 56 da citada Lei".

"O Conselho de Administração é o principal componente do sistema da Governança Corporativa, e seu papel é ser o elo de relacionamento entre a propriedade e a gestão" (IBGC, 2015 apud FRIZON et al. 2020). O perfil tanto do Conselho como do conselheiro deve estar alinhado com práticas de governança e com as boas práticas do mercado em geral. Os critérios objetivos, como descritos pelo IBGC, passam pelo aperfeiçoamento constante de:

"Atuação em todas as companhias, independentemente de sua forma societária; Normatização por regimento interno, com clara definição de função; Dois presidentes - Chairman e CEO não acumulam função; Número de membros entre 5 e 9, em sua maioria independentes, com experiência e perfis complementares; Clara definição das qualificações dos conselheiros - base para avaliações individuais, com periodicidade anual; Processos formalmente estabelecidos. (IBGC, 2015 apud FRIZON et al., 2020)

"O conselheiro deve ter independência técnica, econômica e de vínculos para com os acionistas e a companhia. Sua atuação não pode servir de abuso de minoritários com interesses particulares. A atuação para obter vantagem própria, para outrem, ou para causar dano à entidade, é abuso no exercício da função de conselheiro" (PELEIAS et al., 2017). O pessoal da alta administração deve ter conhecimento de suas responsabilidades, bem como também direitos, pois é um profissional que exerce atribuições e é cobrado e, embora nem sempre receba gratificação, possui relações humanas em todo ou em parte com associados, havendo atividade econômica, são resguardados seus direitos constitucionais, institucionais cooperativos e civis.

O papel do conselheiro na imagem da cooperativa e nas deliberações de práticas que constroem um novo cenário para os cooperados passa pela integração do Conselho com os associados, é na comunicação, gestão de imagem, representatividade e responsabilidade social como conselheiro, por exemplo, o qual pode deliberar sobre cooperativas de transporte em relação ao custo e sobre

insumos, que novas abordagens sobre a adequação de oferta, redução de quadro de pessoal, custos frente a empresa concorrentes, um ponto de vista com mais resiliência parte do Conselho. É este representante que vai pautar após levantamento de informações, análises e fundamentos para uma tomada de decisão que impacte a cooperativa se necessário.

Conforme o Art. 32 da Política Nacional do Cooperativismo: “A demissão do associado será unicamente a seu pedido.” (BRASIL. Lei nº 5.764/1971) Então, cabe ao conselheiro ou fica a seu cuidado o controle para a retenção de associados. SANTOS, GOUVEIA e VIEIRA (2008) apud MARQUES (2022) aponta que “todos os associados têm o direito de demitir-se da entidade, resgatando a cota de cooperado, conforme o que determinar o estatuto da cooperativa, fato este que denota a exigibilidade dessa fonte de recurso de capital.” Isso aponta mais um desafio na busca pela liquidez das cooperativas no caso de riscos sobre a permanência de cooperados.

Um conselheiro de sociedades cooperativas deve estar também alinhado com os princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, conjuntamente com aplicações executadas de fiscalização de operações e controle de atividades, com o Conselho Fiscal (ESCUDER, 2006). Tanto o IBGC (2015) quanto à CVM (2022) propõem que os conselheiros fiscais sejam independentes da direção executiva ou administração. A governança corporativa oportuniza com que o método e a execução das eleições seja independente, os conselheiros tenham independência para dialogar com outros players (acionistas, executivos e auditores) e fortalece o Conselho de Administração em suas tomadas de decisão (OCDE, 2015).

OLIVEIRA (2007) citado por NETO (2021) deixa claro que uma combinação de uma boa governança com uma gestão estratégica bem alinhada é capaz de gerar valor para a empresa. No aspecto da composição, existe recomendação do número ser ímpar de conselheiros, entre cinco e onze, todavia pode ser maior ou menor a depender do setor de atuação, porte, complexidade das atividades, estágio do ciclo de vida da organização e necessidade de criação de comitês (IBGC, 2015, p. 43) somando-se a outros critérios que o conselho da cooperativa encontrar pertinente a ser adotado.

Não há um número certo na legislação sobre o número da composição do conselho, todavia o Art. 47 da Lei de Cooperativas (Lei nº 5.764/1971) cita três

cooperados para a eleição da Assembleia Geral, considerando a eleição para o Conselho de Administração e pela Diretoria, ocorrendo nova eleição a cada quatro anos com possibilidade de renovação mínima de um terço. Para o Conselho Fiscal, o qual fiscaliza o Conselho de Administração, também devem ser eleitos três membros efetivos e três suplentes na Assembleia Geral, sendo obrigatoriamente ser cooperados, contando com o mesmo sentido de reeleger apenas um terço da composição anterior, havendo necessidade de renovação no quadro de membros (BRASIL, Lei nº 5764/1971). Assim, o número mínimo de treze cooperados para as composições dos Conselhos Fiscal e de Administração conforme os Art. 47 e 56 pode haver contradição para as formações, reafirmando que os cooperados não podem exercer posição na direção ou conselho e ainda votar precedentes que as contam (BRASIL, Lei nº 5.764/1971).

Segundo Mallmann (2008, p.13): “investir é empregar o dinheiro poupado em aplicações que rendam juros ou outra forma de remuneração ou correção”. Quando trata-se de hábitos de consumo da população brasileira, PALUDO et al. (2009) apud SILVA et al. (2011) começa seu estudo afirmando que “o povo brasileiro possui hábitos financeiros de ostentação que levam as pessoas a terem um patrimônio irreal, que não condiz com a renda”. Contudo no trabalho de VIEIRA et al. (2011, pág. 62-63): “a abertura econômica, a partir de 1990, e a estabilização da moeda em 1994, contribuíram para redução da inflação, fazendo com que os indivíduos e a sociedade tivessem uma nova visão sobre a gestão financeira e também, proporcionaram um processo de mudança cultural e um novo aprendizado. O resultado foi o aumento do poder aquisitivo, do crédito e o alongamento dos prazos de financiamentos, além do aumento do consumo, poupança e investimento”.

Quando busca-se informações de como origina-se uma aplicação, segundo VITT (2004) apud LUCCHI et al. (2006, p.5): “a decisão de consumo é afetada por aspectos psicológicos, físicos e por valores sociais que estão baseados em sentimentos e emoções”. Segundo Braunstein e Welch (2002) apud LUCCHI et al. (2006, p.4): “a administração ineficiente do dinheiro deixa os consumidores vulneráveis a crises financeiras mais graves. [...] As operações de mercado e as forças competitivas ficam comprometidas quando consumidores não têm habilidade para administrar efetivamente suas finanças. Quando os agentes são bem informados, o mercado se torna mais competitivo e mais eficiente”.

Mais que representar parte do consumo das famílias em participações de feiras e eventos, a agricultura familiar, o artesanato regional, as condições que transformam e impulsionam as visibilidades das cooperativas mostram ambições para promoção de novos negócios. Como no fato que as 255 cooperativas de Santa Catarina que estão associadas e contadas na OCESC (Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina), registraram receita operacional bruta de R\$ 67,9 bilhões em 2021, um crescimento de 37,32% em relação a 2020, mais de oito vezes o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil de 4,6% (OCESC, 2021). É preciso pontuar que "as cooperativas de todos os setores deram importante contribuição, porém, o agronegócio foi mais uma vez a locomotiva na geração de empregos, renda e produção de riquezas e contribuiu com 72% das receitas globais do sistema" (SUZIN, 2022).

Figura 1 – Ramos do cooperativismo

RAMOS	AGROPECUÁRIO	CONSUMO	CRÉDITO	INFRAESTRUTURA	TRABALHO, PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	SAÚDE	TRANSPORTE
NOVIDADES	Composto por: AGROPECUÁRIO + Cooperativas de alunos de escolas técnicas de produção rural	Composto por: CONSUMO + TURISMO E LAZER (consumidores) + EDUCACIONAL (pais)	Sem alterações	Composto por: INFRAESTRUTURA + HABITACIONAL	Composto por: TRABALHO + PRODUÇÃO + MINERAL + TURISMO E LAZER (profissionais) + ESPECIAL + EDUCACIONAL (professores)	Composto por: MÉDICOS + ODONTÓLOGOS + DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	Composto por: TRANSPORTE DE CARGAS + TRANSPORTE DE PASSAGEIROS + TRANSPORTE TURÍSTICO

Fonte: Sistema OCB/MT (2023).

Na especificidade dos pilares do sistema cooperativista, o sexto pilar que é a intercooperação, engloba os ramos agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, trabalho, saúde e transporte (Resolução OCB nº 56/2019, Art. 1 apud VIEIRA et al., 2022) e integram suas atividades econômicas através da intercooperação a qual centraliza mais o poder da comunidade, tornando-as dependentes economicamente e fazem com que essa dependência traduza-se em intercooperativismo que "nada mais é do que a parceria, solidariedade e ajuda mútua entre as cooperativas para atender objetivos comuns" (TURRA, 2012) para o tratamento de seus serviços e

suas realizações, sendo necessário o suporte maior para a intercooperação “que extrapola a esfera das cooperativas e embasa-se no relacionamento com outras instituições afins” (TURRA, 2012). A Figura 1 ilustra a composição dos ramos do cooperativismo como definida a mais recente reestruturação conceitual da OCB (Organização das Cooperativas do Brasil).

No sétimo pilar que é o interesse pela comunidade, representa um compromisso social. Esse pilar é descrito como valor ou princípio modelo cooperativista e encontra reforço legal nacional. Na Lei nº 5.764//1974, lê-se que as cooperativas oferecem: “X - prestação de assistência aos associados”, o fundo financeiro para o qual é “constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício”. O restante, sobre “assistência”, fica a cargo do estatuto da cooperativa, uma visualização de como a cooperativa emprega seus próprios recursos em benefício do seus próprios cooperados.

Existe uma noção de que o cooperativismo surgiu como uma proposta para o enfrentamento de crises econômicas ou simplesmente dificuldades econômicas por parte de um determinado grupo de pessoas que tenha um interesse ou habilidade em comum. Historicamente, o cooperativismo inicia-se na filosofia clássica europeia e é posto em prática por trabalhadores durante as décadas mais críticas do século XIX. LEONI (2022), Diretor Executivo da Viacredi, na entrevista para o Mundo Coop, explica que as cooperativas podem ter crescimento maior em seu período, mesmo na crise de uma nação. O associativismo aparece como uma solução para superar momentos difíceis e envolve as comunidades social- e economicamente. Devido ao duplo caráter produtivo cooperativista (valor econômico e social), a mensuração da performance econômica desse sistema é intrinsecamente difícil (DEES apud CARINI & COSTA, 2013).

METODOLOGIA

O presente projeto de pesquisa irá adotar uma análise qualitativa sobre revisão bibliográfica sobre estratégia e conselheiro de cooperativas e quantitativa sobre material técnico e estatístico referente ao cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul.

Para a análise qualitativa, utilizou-se o Google Acadêmico, o Repositório Digital da FGV, o acervo digital do IBGC, da CVM, da OECD, da OSESC, o Portal da

Legislação, o sistema SESCOOP e estatísticas do IPEA subordinado ao Ministério da Economia e do PNAD-IBGE. Para a análise quantitativa, foram extraídos dados dos Anuários Expressão do Cooperativismo Gaúcho, de autoria da OCERGS, estudos do PNAD-IBGE e estatísticas do IPEA subordinado ao Ministério da Economia.

Para a organização da pesquisa, foram utilizados os indicadores: cooperativas registradas, associados registrados, sobras declaradas antes da tributação e salário médio dos funcionários referentes ao sistema cooperativizado Rio Grande do Sul e inflação do período, Pessoas na Força de Trabalho (PFT) referentes à sociedade do Rio Grande do Sul, entre 2012 e 2022.

REVISÃO DE LITERATURA

O presente projeto de pesquisa irá adotar uma análise qualitativa sobre revisão bibliográfica sobre estratégia e conselheiro de cooperativas e quantitativa sobre material técnico e estatístico referente ao cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul. No levantamento de ASSUNÇÃO et. al. (2015) sobre governança em empresas listadas na BM&FBOVESPA a atual B3 – Brasil, Bolsa e Balcão, os aspectos principais são: os cargos de presidente do Conselho de Administração e CEO são ocupados por pessoas diferentes, é composto por cinco a onze membros, pelo menos 50% de conselheiros independentes, o mandato não é superior a dois anos e é unificado e a empresa possui mecanismos de avaliação de desempenho do Conselho de Administração.

ANDRADE & ROSSETTI (2004) destacam a importância da governança corporativa e sua relação com a gestão para o crescimento econômico. Quando relaciona-se com negócios e gestão empresarial, a Governança Corporativa revela-se enraizada nas empresas como premissa para um desenvolvimento com melhores práticas: campo relativamente novo, transparência em suas práticas e diversidade na adoção de métodos. A gestão engloba planejamento, execução e controle fazendo com que essas funções sejam orientadas para a tomada de decisão de gestores (PELEIAS, 2002).

Com observação para elementos que potencializam o Conselho Fiscal, o IBGC (2015, p. 40-41) aponta que vinte cumprimentos da sua missão, dentre eles, figuram como destaque tanto para a posição de Conselheiro quanto a aderência em

boas práticas de Governança Corporativa, e isso equivale desde sua participações, aprovações, monitoramento, seleção e controle e também o saber da atuação como Conselheiro: ao menos um integrante da área de contabilidade e finanças, pró-atividade empresarial para que o conselheiro consiga desenvolver atividades pertinentes, além da busca constante do conselheiro por informações relevantes para tomadas de decisão. Assim, descreve-se a formação continuada como elemento principal conjuntamente com o desenvolvimento de informações específicas do negócio para boa atuação do conselheiro.

Em seu regulamento de Melhores Práticas de Governança Corporativa, o IBGC (2015) direciona criteriosamente características e competências essenciais para a ocupação de Conselheiros:

1. alinhamento e comprometimento com os princípios, valores e código de conduta da organização;
2. visão estratégica;
3. disposição para defender seu ponto de vista a partir de julgamento próprio;
4. capacidade de comunicação;
5. disponibilidade de tempo;
6. capacidade de trabalhar em equipe;
7. conhecimento das melhores práticas de governança corporativa;
8. capacidade de interpretar relatórios gerenciais, contábeis e financeiros e não financeiros;
9. conhecimento sobre a legislação societária e a regulação;
10. conhecimentos sobre gerenciamento de riscos.

No cumprimento da missão de ser conselheiro em um órgão deliberativo, o IBGC (2015) pontua o rol de vinte atividades que podem ser aplicadas para conselheiros de cooperativas a saber:

1. discutir, formatar, definir claramente o propósito, os princípios e valores da organização e zelar por eles;
2. preservar, reforçar ou, caso necessário, promover transformações na cultura e na identidade da organização;
3. dar o direcionamento estratégico, monitorar e apoiar a diretoria na implementação das ações estratégicas;

4. estimular a reflexão estratégica constante e manter-se atento às mudanças no ambiente de negócios, buscando garantir a capacidade de adaptação da organização;
5. fortalecer continuamente as competências organizacionais, adicionar novas que sejam necessárias para enfrentar desafios estratégicos ou então reformulá-las para adaptar a organização às mudanças externas;
6. selecionar o diretor-presidente e aprovar a nomeação dos demais membros da diretoria;
7. planejar o processo sucessório dos conselheiros, do diretor-presidente e da diretoria;
8. aprovar políticas e diretrizes que afetam a organização como um todo;
9. definir a política de remuneração e incentivos da diretoria como um todo, os objetivos e as metas do diretor-presidente, e avaliar seu desempenho. Participar, junto com ele, na definição de objetivos, metas e avaliação dos membros da diretoria;
10. garantir que a diretoria desenvolva uma política de atração, desenvolvimento e retenção de talentos que sejam alinhados às necessidades estratégicas da organização;
11. monitorar o desempenho financeiro e operacional e a atuação da diretoria;
12. assegurar que a gestão identifique, mitigue e monitore os riscos da organização, bem como a integridade do sistema de controles internos;
13. garantir que os temas de sustentabilidade estejam vinculados às escolhas estratégicas, aos processos decisórios, aos impactos na cadeia de valor e aos relatórios periódicos;
14. estar permanentemente atento às externalidades geradas pela atuação da organização, bem como ouvir (e se assegurar de que a diretoria e os demais colaboradores também o fazem) atentamente as partes interessadas para adequar a atuação da empresa;
15. assegurar a busca e implementação de tecnologias e processos inovadores que mantenham a organização competitiva, atualizada às práticas de mercado e de governança;
16. participar da decisão de projetos de investimento de capital que tenham impacto relevante no valor da organização;
17. aprovar fusões e aquisições;

18. assegurar que as demonstrações financeiras expressem com fidelidade e clareza a situação econômica, financeira e patrimonial da organização;
19. escolher e avaliar a empresa de auditoria independente;
20. revisar periodicamente as práticas de governança da organização.

O conselheiro eleito precisa possuir visão estratégica para munir a cooperativa de atributos que a coloquem com vantagem competitiva gerando valor agregado para a comunidade e criação de valor para a cooperativa. O conselheiro tem objetivo de desenvolvimento interno para conectar processos, ferramentas e evidências acessíveis através da busca pela tomada de decisões e na implementação estratégica intersetoriais e multissetoriais tendo em vista o alcance de aspirações com resiliência aos investimentos dos associados (NEELY et al., 2021), confirmando a ideia da importância de testar adequadamente as estratégias (COCHRANE, 1972), ou seja, a prática ocupacional “evidence-based decision making”, inicia-se da integração de experiências as quais fomentam outras práticas em melhores evidências para a tomada de decisões, seja na área médica ou em ações de decisões justificadas (GUYATT et al., 1992), ou seja, utilizada com uma ferramenta gerencial deliberativa para a tomada de decisão.

Notam-se competências de posicionamento, responsabilidades estratégicas, formação, interesse, incumbência e protagonismo. Adiciona-se competências para o cargo de conselheiro com deliberações sobre o tratamento do fluxo financeiro seja para investimento ou financiamento e, ainda, as empreender reflexões sobre compras, expansão de atendimento, demanda dos associados pela acompanhamento e monitoramento das estratégias, deliberações sobre a parceria com outras cooperativas e sistemas de setores que desejam realizar novas prestações de serviços aos cooperados.

Um ressalvo de posições em alta administração como atuações de conselheiros, os cooperados que prestarem serviços, sejam esses recursos financeiros e humanos, não podem deliberar ou participar de votações que sejam para a prestação da atividade econômica. A exigência fica inexequível por conta do conflito de interesses aparente, podendo ser supracitado como política da sociedade cooperativa, pois o conselheiro, exercendo qualquer atividade econômica não pode ter concorrência desleal e não cumprir requisitos frente aos demais que podem suprir os mesmos serviços, sendo componente do conselho e votando suas próprias apresentações. (BRASIL, Lei Nº 5.764/1971, Art. 44, §1º)

Destaca-se a importância da formação de quem fornecerá serviços relevantes para a sociedade cooperativa, a ponto de que sua utilidade beneficie a natureza das relações de quem depende a posição cooperativista, como descreve MEIRA (2020, pág. 75):

“A formação dos seus membros, dos representantes eleitos, dos dirigentes e dos trabalhadores, de modo que possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas.”

A identificação histórica mostra que surgem diversas dificuldades de desenvolvimento durante crises, e sobretudo “o aumento da inadimplência não tem a ver apenas com a grande dificuldade econômica atual, mas também caminha por fatores como falta de planejamento por parte das empresas durante a definição de créditos” (DE SOUZA et al., 2009) e por estratégias para traçar mais observações a partir dos dados históricos do cooperativismo para qualificar uma análise desse sistema.

Sabe-se que o objetivo de uma cooperativa é a satisfação das necessidades econômicas dos associados, e não rigorosamente a geração e maximização de lucro conforme BORZAGA & FONTANARI (2012) apud CARINI & CARPITA (2014), ainda assim, é importante sua qualidade produtiva e sua colaboração econômica para a geração de renda local. Na Lei do Cooperativismo (Lei 5.764/1971), descreve que as sociedades cooperativas não possuem objetivo de lucro (Art. 3) e também não estão sujeitas à falência (Art. 4), porém caso a sociedade venha a ter lucro no final do exercício, a sua distribuição poderá ser deliberada e acurada pertinente à própria questão de “quem tem maior poder de decisão sobre o destino dos lucros é quem tem maior participação em termos de capital na sociedade, e quando estes lucros são distribuídos, isto acontece respeitando-se a proporcionalidade do capital investido” (CANÇADO et al., 2013, p. 30) ficando definido pela política institucional seu critério, pois o objetivo de uma sociedade cooperativista é suprir condições para gerar serviços aos associados, enquanto nas empresas não cooperativas a pessoa torna-se sócia para participar de possíveis lucros e assumir riscos, enquanto que nas empresas cooperativas a pessoa se associa para utilizar os serviços da sociedade e não para obtenção de um dividendo de capital (PANZUTTI, 1996).

A fusão ou integração de cooperativas têm sido uma ferramenta para melhorar a eficiência econômica de determinadas atividades, visto que cooperativas pequenas não costumam operar - ou então demoram a ajustar as suas atividades

para operar - de forma otimizada em relação à capitalização, demanda e ajuste de produção (CARINI & CARPITA, 2014). Os efeitos dessa inatenção com a eficiência econômica são suavizados pelos regimes fiscais especiais aplicados às cooperativas pela maior parte dos países. Portanto, a fusão de cooperativas, apresentando mais benefícios do que desvantagens aos associados, traduz-se diretamente em um crescimento do cooperativismo, desconsiderando outros fatores.

No estudo de caso de GONÇALVES & BENATO (2020) sobre uma incorporação de cinco cooperativas: “mostrou que os aspectos mais importantes foram: o atendimento; a satisfação com a nova estrutura; a satisfação com os novos produtos gerados pela nova estrutura; o conhecimento dos direitos e deveres e a confirmação de que os associados seguem as orientações técnicas”.

Segundo o Art. 38 da Lei do Cooperativismo, o presidente, os órgãos de administração, o conselho fiscal ou um quinto dos associados podem convocar uma Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, de mesmo modo a convocação para a Assembleia Geral Ordinária, todavia realizada anualmente (BRASIL, 1971).

Figura 2 – Comparativo entre AGOs e AGEs de cooperativas

Assembleias Gerais Ordinárias	Assembleias Gerais Extraordinárias
Art. 44. A AGO realizar-se-á anualmente nos 3 primeiros meses após o término do exercício social:	Art. 45. A AGE poderá ser realizada sempre que necessária e sobre qualquer assunto de interesse da sociedade. Art. 46. As competências:
a) relatório da gestão	I - reforma do estatuto
b) balanço	II - fusão, incorporação ou desmembramento
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal	III - mudança do objeto da sociedade
II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios	IV - dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes
III - eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de outros, quando for o caso	V - contas do liquidante
IV - quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e do Conselho Fiscal	
V - quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 46	
§ 1º Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão participar da votação das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo	
§ 2º À exceção das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito, a aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de administração, desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem como a infração da lei ou do estatuto	
	OBS.: Parágrafo único. São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo.

Fonte: Elaborado pelos autores. Lei nº 5.764/1971, Arts. 46-48 (1971).

O conselheiro é o principal protagonista na administração e tem autoridade interna para tomada de decisão, dentre suas responsabilidades direciona-se a seleção da estrutura de gestão empresarial e a forma de delegar os assuntos que o próprio conselho escolhe (MOLZ, 1985) para atribuir qualidade em sua prestação de serviços à cooperativa.

ANÁLISE E RESULTADOS

Encontra-se na Revista Expressão do Cooperativismo Gaúcho, edição de 2017, a seguinte conclusão, por Vergílio Frederico Perius, então Presidente do Sistema OCERGS-SESCOOP/RS: “Os indicadores reforçam o excelente desempenho obtido no exercício de 2016, em que as cooperativas geraram R\$ 1,5 bilhão de sobras, registrando crescimento de 12,91%” (OCERGS, 2017, p. 05).

A partir de 2016, durante a crise financeira global iniciada em 2015 e o clima de instabilidade generalizada no Brasil, o número de cooperativas no Rio Grande do Sul chega a um baixo histórico de 420, mas apresenta um aumento em todos os anos seguintes chegando a 455 no ano de 2020, tornando o ano de 2016 o ponto de inflexão da tendência. A noção de que o cooperativismo cresce e ganha relevância durante crises (LEONI, 2022) é reforçada pela primeira análise quantitativa. Considerando que a tendência de incorporações e fusões tenha persistido após a crise (ROCHA, PERES, GUEDES, BÚRIGO & MORAES, 2019), o acréscimo de sociedades cooperativas no período pode ser ainda maior que apenas o saldo matemático.

Figura 3 – Comparativo abertura de cooperativas no Rio Grande do Sul por ano

Fonte: Elaborado pelos autores. OCERGS (2023).

Como mencionado anteriormente, uma análise quantitativa das cooperativas registradas em uma região não é representativa da força ou da saúde do cooperativismo por si. Analisar o cenário econômico, mais especificamente desse sistema, requer cruzamento de dados e inferências bem fundamentadas. Agora, para estender a análise, observamos os dados de Associados do cooperativismo por ano no Rio Grande do Sul.

O número de associados apresenta um crescimento moderado e constante (média de 3,8% ao ano e total de quase 30% no período analisado), consideravelmente acima do crescimento das Pessoas na Força de Trabalho (PFT), registrada entre 2013 e 2021 (média de 0,8% ao ano e quase 8% no período), no estado do Rio Grande do Sul, segundo o IBGE (2022). O saldo de novos associados que ingressaram ou fundaram novas cooperativas no período da crise é difícil de estimar com os números brutos, dado que cooperativas mais antigas com maior número de associados do ramo Agropecuário, Crédito e Saúde são responsáveis pelo maior volume e maior acréscimo de associados do total, segundo dados da OCERGS.

Figura 4 – Comparativo entre associados em cooperativas no Rio Grande do Sul por ano

Fonte: Elaborado pelos autores. OCERGS (2023).

Novamente é preciso considerar alguns cenários para contextualizar a análise quantitativa. Alguns ramos do cooperativismo apostam na captação de novos associados, como por exemplo o ramo do crédito, saúde e alguns casos do ramo agropecuário. Outras cooperativas expandem suas atividades não pela associação de novos membros, mas pela contratação de mais funcionários. Historicamente, o

setor de crédito engloba menos cooperativas singulares e, ao mesmo tempo, mais associados do que os demais (OCERGS). No ano-base de 2015, por exemplo, o ramo Crédito somava 1,7 milhão de associados em 91 cooperativas: número de associados cinco vezes superior ao do ramo Agropecuário (327,4 mil) distribuídos em um número de cooperativas quase 30% menor. O mesmo ramo chegou a somar 400 mil associados até 2021, totalizando 2,1 milhões em 87 cooperativas, enquanto o ramo Agropecuário cresceu para 334,2 mil associados em 134 cooperativas. O acréscimo de associados dos ramos Agropecuário e Crédito dista em mais de 10p.p., respectivamente em 2,07% e 23,53% (OCERGS). De modo semelhante, o ramo Agropecuário emprega mais funcionários sem necessariamente ter o vínculo de associados do que o ramo de Crédito (OCERGS).

Portanto, analisar a quantidade de associados do cooperativismo não é uma métrica da atividade cooperativista por si, no entanto apenas mais um indicador relevante no contexto amplo. Nesta fase da análise pode-se afirmar que o número de cooperativas em si flutua como resposta a fatores variados e que a quantidade de associados do cooperativismo no Rio Grande do Sul cresce com uma razão maior do que a razão de crescimento da Pessoas na Força de Trabalho (PFT). Além disso, o ramo de Crédito tem participado em grande parte do aumento do percentual da população envolvida no Cooperativismo graças ao volume de novos associados registrados a cada ano, sinalizando uma possível facilidade deste ramo cooperativo em atrair novos associados, participar de novas regiões e comunidades e desenvolver a educação cooperativista.

Outras métricas para se analisar, buscando um sinal de correlação entre cooperativismo e performance econômica, são: Patrimônio Líquido, Sobras Declaradas e Salário Médio dos Funcionários. O patrimônio líquido e o seu crescimento ao longo do ano apresenta um crescimento moderado, assim como as sobras (OCERGS). Estas, porém, são mais adequadas para se analisar desempenho econômico dado que resultam diretamente da atuação econômica e do faturamento das cooperativas, enquanto o Capital e Patrimônio Líquido podem refletir decisões de gestão, novas associações, fusões e incorporações que não implicam diretamente em atividade produtiva (BRASIL, Lei nº 5.764/1971).

As sobras somadas de todas as cooperativas do Rio Grande do Sul são divulgadas pela OCERGS em cada anuário. Observa-se, nos dados disponíveis, um aumento anual nos já expressivos saldos (na casa de bilhões de reais). Partindo de

2012, com sobras de R\$ 998,1 milhões, já com um aumento de 72,5% ao longo dos quatro anos anteriores, o cooperativismo chega ao total de R\$ 2,9 bilhões em sobras em 2021 (OCERGS).

Quando analisadas comparativamente, as estatísticas detalhadas apresentam um crescimento bastante positivo, mas inconstante. Partindo do recorde de 63,54% de aumento em relação a 2013, as sobras do ano seguinte apresentam 31,46% de aumento em relação a 2014 e 15,38% em referência a 2015. Em 2017, o aumento das sobras anuais retorna a 20% e oscila entre 14% e 24% até 2021 (OCERGS).

Agora, reajustando os valores para a inflação, os aumentos mostram-se mais modestos e consistentes. Começando com 18,78% de aumento anual em 2015, a variação das sobras passa pela baixa histórica de 8,56% logo em 2016 e retorna ao ponto alto de 16,56% em 2017, encerrando 2021 com 12,8% de aumento (OCERGS). Se considerarmos o primeiro ponto do gráfico como um outlier, veremos uma oscilação do aumento das sobras entre 9% e 18%, tendendo para uma média de 14%, superando a inflação em todo o período.

Figura 5 – Comparativo entre aumento de sobras reajustado em cooperativas do RS por ano

Aumento das Sobras reajustado vs. Ano

Fonte: Elaborado pelos autores. OCERGS (2023).

Se for analisado o histórico de salários médios pagos aos funcionários (contratados por cooperativas, não associados), poderemos identificar duas tendências sob duas análises. O valor bruto dos salários apresenta uma oscilação no início do período entre 2013 e 2021, partindo de R\$ 2.048,00 (dois mil e quarenta

e oito reais) em 2013 para R\$ 2.161,00 (dois mil cento e sessenta e um reais) em 2014 mas retornando a R\$ 2.049,00 (dois mil e quarenta e nove reais) no ano seguinte (OCERGS). A seguir, apresenta uma tendência positiva até R\$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais) em 2020.

Figura 6 – Comparativo entre salário médio de empregados e salário médio reajustado pela inflação

Salário médio e Salário médio de funcionários reajustado para inflação

Fonte: Elaborado pelos autores. OCERGS (2023).

Os salários médios apresentados pelas cooperativas gaúchas apresentam um crescimento moderado e constante ao longo do período entre 2013 e 2020, porém quando reajustados para a inflação acumulada apresentam uma estagnação. Em termos de moeda corrente, o aumento no período chega perto dos 25%, mas é preciso considerar que a inflação acumulada chega a quase 70%. Então, é preciso afirmar que houve um decréscimo no poder de compra dos ditos funcionários, impulsionado pela estagnação dos salários reais.

CONCLUSÕES

Cooperativas produzem, relacionam-se e são geridas de forma distinta de empresas capitalistas. Não obstante, vários países apresentam diferentes regimes fiscais para cooperativas, classificadas por setores, competem pela maior fatia de mercado dentro do cooperativismo e por porcentagens radicalmente apertadas.

Apesar das dificuldades encontradas na pesquisa, conclui-se, através da pesquisa bibliográfica e do cruzamento de dados quantitativos, que o cooperativismo comporta-se de maneira singular frente a crises financeiras globais, demonstrando resiliência e adaptabilidade. Parte disso se explica pela competência do trabalho cooperativo, cujo objetivo é a satisfação das necessidades econômicas dos associados, e não rigorosamente a geração e maximização de lucro (BORZAGA, FONTANARI APUD CARINI, & CARPITA 2014).

Em caso específico, Pérez (2011) cita a gestão democrática possibilitando a tomada de decisões necessárias para a sobrevivência da cooperativa frente a choques negativos, a responsabilidade social e a intercooperação como os fatores decisivos para a saúde da cooperativa durante crises. Dito isso, se pode concluir que o caráter da geração de valor e o compromisso com os pilares do cooperativismo destacam positivamente e garantem resiliência ao sistema. Como contraponto, as estatísticas isoladas fornecidas por federações e confederações de cooperativas não garantem a máxima transparência sobre a atividade cooperativa no estado do Rio Grande do Sul.

Para deliberações de conselheiro em cooperativas, ou nas 6,8 mil cooperativas, conforme o Sistema OCB, com registros atuais de 2022, contando com mais de 14,6 milhões de cooperados e ativos que totalizam mais de R\$ 655 bilhões, leva-se em conta as responsabilidades de todos os conselheiros inseridos no sistema cooperativista do Rio Grande do Sul inerentes ao seus cargos. Na visão do conselheiro, algumas medidas que impactam setores e o país economicamente, por exemplo, a reforma tributária ou fiscal a qual trata sobre a reformulação de impostos e almeja situações vantajosas para o estudo dos processos de distribuição e adequação da cobrança de impostos, havendo substituição ou simplificação pelo método e não pela competência, mas na qualidade do imposto pago, por isso, com sua implicação de alteração de competência, fornecerá modos mais razoáveis para os cumprimentos contábeis, tributários e fiscais. Assim, é de vital importância que o conselheiro atente para o fato de que as Cooperativas não são desprovidas de fins lucrativos, são organizações com propósitos, transformadas como modelo de negócios e que assumem responsabilidades socioeconômicas inclusive com o aval legislativo no que tange ao que diz: "a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo" no parágrafo único do Art. 174 da carta magna de 1.988.

Para o conselheiro de sociedades cooperativas, conclui-se que a exigência da responsabilidade é o motor da formação continuada, e a unidade que transforma o conhecimento aplicado em experiência fomenta análises investigatórias para a boa condução dos negócios cooperativos. O conselheiro renova sua capacidade de investigar estrategicamente cenários econômicos cada vez disruptivos e modernos através da formação aperfeiçoada em consonância tanto com os pilares do cooperativismo como as melhores práticas de governança corporativa aplicadas às cooperativas.

No caso do Rio Grande do Sul, a dificuldade de encontrar estatísticas históricas anteriores a 2013 limita o escopo da análise, todavia alguns estudos de caso já publicados com referência à crise provocada pela pandemia de COVID-19 em 2020 oferecem contribuições sobre a maior crise do século XXI até agora que, por outro lado, pode não ser representativa das relações cooperativistas para com o que pede o mercado. Um estudo de caso ideal sobre este ponto poderia obter um retorno se estiver baseado em estatísticas detalhadas, abrangentes e completas, tanto sobre o sistema cooperativista brasileiro quanto sobre o ambiente macroeconômico o qual ele está inserido.

Apesar das sobras de 2016 consideráveis, e o crescimento anual chega a 15,38% se considerarmos os dados divulgados em cada anuário independentemente. Por outro lado, é preciso mencionar que o aumento percentual das sobras anuais em 2016 (115,38%) foi consideravelmente menor do que o aumento dos dois anos anteriores (131,46% e 163,54%), tornando-se o ponto mais baixo do histórico em todo o período entre 2013 e 2020 reajustado pela inflação (108,56%). Como os números de cooperativas e associados, sobras, salários, faturamento não indicam um único cenário analisado separadamente, torna-se necessário a análise de novos indicadores ou a formação de um único indicador derivado de todos os outros como forma de análise da performance do cooperativismo no cenário macroeconômico. Sugere-se um estudo de caso sobre o cooperativismo gaúcho aperfeiçoado em um período futuro a partir do final da busca estudada, utilizando-se de estatísticas de produtividade, métricas tangíveis de produção e tempo de atividade por trabalho os quais não constam ainda disponíveis. Por isso, é preciso considerar ainda o comportamento da inflação no Brasil para as próximas décadas e compará-las com os indicadores do sistema cooperativista, analisando seus fenômenos e levando em conta tendências e aplicações.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A.; ROSSETTI, J. P. **Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento e tendências**. São Paulo: Atlas, 2004.

ASSUNÇÃO, R. R.; LUCA, M. M. M. D.; VASCONCELOS, A. C. D. Complexidade e governança corporativa: uma análise das empresas listadas na BM&FBOVESPA. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 28, p. 213-228, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcf/a/3BNKhyLffzBc6HB3GCfBcfx/?lang=pt&format=pdf> Acessado em: 14 de outubro de 2022.

BRASIL. Lei Federal nº. 5.764, de 16 de dezembro de 1971. **Define a política nacional do cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm Acessado em: 13 de outubro de 2022.

BRASIL. Lei Federal nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Dispõe sobre a sociedade por ações**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm Acessado em: 13 de outubro de 2022.

CALGARO, Rosane; VIZEU FERREIRA, Fabio; SEIFERT JUNIOR, Rene Eugenio. O processo de empresificação de cooperativas populares: estudo de caso em uma cooperativa de crédito. **Amazônia, Organizações e Sustentabilidade**, v. 10, n. 1, 2021. Disponível em: <http://revistas.unama.br/index.php/aos/article/view/2155/pdf> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

CAMARGO, R. S.; OLIVEIRA, S. R. M. Explorando as práticas de governança corporativa e performance dos resultados. **RAGC**, v. 9, n. 42, 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/raqc/article/view/2675/1668> Acessado em: 14 de outubro de 2022.

CANÇADO, Ailton Cardoso et al. Desfazendo um mal entendido: discutindo as diferenças entre lucros e sobras. **Administração Pública e Gestão Social**, p. 28-33, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/apgs/article/view/4431/2339> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

CARINI, Chiara; CARPITA, Maurizio. The impact of the economic crisis on Italian cooperatives in the industrial sector. **Journal Of Co-Operative Organization And Management**, [S.L.], v. 2, n. 1, p. 14-23, jun. 2014. Elsevier BV. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213297X14000044> Acesso em: 13 de outubro de 2022.

COCHRANE, Archibald Leman. **Effectiveness and efficiency: random reflections on health services**. 1972. Disponível em: <https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2017-01/effectiveness-and-efficiency-web-final.pdf> Acessado em: 16 de outubro de 2022.

CRUZIO, H.O. **Ideologia e autogestão, contradição do cooperativismo agropecuário/industrial brasileiro**: o caso da inversão decisória. 306p. Tese

apresentada à Escola de Administração de Empresas de São Paulo. FGV
Repositório Digital. São Paulo, 1994. Disponível em:
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/4583/1199500252.pdf>
Acessado em: 13 de outubro de 2022.

CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Ofício Circular/Anual-2022- **CVM/SEP**. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em:
<https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sep/anexos/oc-anual-sep-2022.pdf> Acesso em: 13 de outubro de 2022.

DE MIRANDA, J. E.; DE SOUZA, L. R.. O papel secundário dos princípios cooperativos no direito brasileiro e seu efeito sobre a autonomia do direito cooperativo. **Direito cooperativo e identidade cooperativa** - derecho cooperativo e identidad cooperativa, p. 119, 2019. Disponível em:
<https://core.ac.uk/download/pdf/233059404.pdf#page=119> Acessado em: 16 de outubro de 2022.

DE SOUZA, T. F., JUNIOR, F. K. T., & VENCESLAU, B. D. S. Um estudo sobre a tipologia dos alunos inadimplentes de um curso de gestão de negócios. **7ª Mostra Acadêmica UNIMEP**, 2009. Disponível em:
<http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/7mostra/5/66.pdf> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

ERIH. Industrial history of european countries, 2022. **European Route of Industrial Heritage**. Council of Europe. Disponível em: <https://www.erih.net/how-it-started/industrial-history-of-european-countries> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

ESCUDE, S. A. L.; MIASHIRO, C. M. **O conselho fiscal como instrumento de proteção e geração de valor aos acionistas minoritários**: uma ótica da governança corporativa. Gesta, Salvador, v. 2, n. 2, p. 1-21, abr./jun. 2006. Disponível em: <https://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/artigos/62.pdf> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

ESCUDE, Sergio Antonio Loureiro; MIASHIRO, Carlos Masaji. O conselho fiscal como instrumento de proteção e geração de valor aos acionistas minoritários: uma ótica da governança corporativa. **Revista Eletrônica de Gestão de Negócios**, Santos, v. 2, n. 2, p. 1-21, 2006. Disponível em:
<https://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/artigos/62.pdf> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

FRIZON, Nelson Natalino; FRIZON, Jucelia Appio; BEDIN, Mariele. Governança corporativa em cooperativas de crédito na ótica de conselheiros administrativos das cooperativas filiadas à central cresol baser. **RAGC**, v. 8, n. 36, 2020. Disponível em:
https://publicacresol.cresolstituto.org.br/upload/pesquisa/574_GVERNANCA-CORPORATIVA-EM-COOPERATIVAS-DE-CREDITO-NA-OTICA-DE-CONSELHEIROS-ADMINISTRATIVOS-DAS-COOPERATIVAS-FILIADAS-A-CENTRAL-CRESOL-BASER.pdf Acessado em: 16 de outubro de 2022.

GONÇALVES, Roberto Birch; BENATO, Aline Buseti. Análise do processo de incorporação de cooperativas. **Redes (St. Cruz do Sul Online)**, v. 25, n. 2, p. 671-695, 2020. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/article/view/14663/pdf> Acessado em: 14 de outubro de 2022.

GUYATT, Gordon et al. Evidence-based medicine: a new approach to teaching the practice of medicine. **Jama**, v. 268, n. 17, p. 2420-2425, 1992. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/400956> Acessado em: 16 de outubro de 2022.

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. **Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa**. 5. ed. São Paulo: IBGC, 2015, 108p. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4382648/mod_resource/content/1/Livro_Codigo_Melhores_Praticas_GC.pdf Acessado em: 13 de outubro de 2022.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Brasil em desenvolvimento**: Estado, planejamento e políticas públicas. Brasília: Ipea, 2016. Disponível em: <https://www.ipeadata.gov.br/exibeserie.aspx?serid=486696855> Acessado em: 14 de outubro de 2022.

KRUEGER, Guilherme. **Cooperativismo e o novo código civil**. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003.

LEONI, Vanildo. **Em tempos de crise, cooperativismo cresce acima da média**. MundoCoop, agosto de 2022. Disponível em: <https://mundocoop.com.br/22/artigo/em-tempos-de-crise-cooperativismo-cresce-acima-da-media/> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

LUCCI, C. R.; ZERRENNER, S. A.; VERRONE, M. A. G.; SANTOS, S. C. **A Influência Da Educação Financeira Nas Decisões De Consumo E Investimento Dos Indivíduos**. Disponível em: http://sistema.semead.com.br/9semead/resultado_semead/trabalhosPDF/266.pdf Acessado em: 13 de outubro de 2022.

MALLMANN, Fernando S. **Finanças Pessoais** – Quanto, Aonde e como Investir. Porto Alegre 2008. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16624/000686306.pdf> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

MARQUES, Alessandra Vieira Cunha. A Classificação Contábil do Capital Social das Sociedades Cooperativas. **Cadernos da FUCAMP**, v. 13, n. 19, 2014. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/460/331> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

MEIRA, Deolinda. Projeções, conexões e instrumentos do princípio cooperativo da educação, formação e informação no ordenamento português. **Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo**, n. 57, p. 71-94, 2020. Disponível em: <https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/18600/1/1810->

[Texto%20del%20art%3%adculo-6232-1-10-20201110.pdf](#) Acessado em: 16 de outubro de 2022.

MOLZ, Richard. Board of directors: The role of the board of directors: Typologies of Interaction. **Journal of Business Strategy**, 1985. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb039091/full/pdf> Acessado em: 17 de outubro de 2022.

NEELY, C. L. et al. Inclusive, Cross-Sectoral and Evidence-Based Decision-Making for Resilience Planning and Decision-Making in a Devolved Context. **The European Journal of Development Research**, v. 33, n. 4, p. 1115-1140, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/s41287-021-00410-3.pdf> Acessdo em: 16 de outubro de 2022.

NETO, Nilton José Coelho. Governança corporativa: teoria e benefícios de sua aplicação na gestão. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 10, p. 512-522, 2021. Disponível em: <https://www.periodicorease.pro.br/rease/article/view/2592/1000> Acessado em: 14 de outubro de 2022.

OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. **G20/OECD Principles of Corporate Governance**. Paris, 2015. Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264236882-en.pdf> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

OCERGS. **Sistema OCERGS-SESCOOP/RS**. 2017. pág. 57. Disponível em: <https://www.sescooprs.coop.br/app/uploads/2017/07/sescooprs-expressao-cooperativismo-gaucho-2017.pdf> Acessado em: 18 de outubro de 2022.

PANZUTTI, R. **Estratégias de financiamento das cooperativas agrícolas do Estado de São Paulo**: caso da cooperativa dos agricultores da região de Orlandia. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1996. Disponível em: https://codeagro.agricultura.sp.gov.br/uploads/publicacaoeslca/2_Estrat%C3%A9gia_s%20de%20Financiamento%20das%20Cooperativas%20Agr%C3%ADcolas%20no%20Estado%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.pdf Acessado em: 13 de outubro de 2022.

PELEIAS, I. R. **Controladoria**: gestão eficaz utilizando padrões. São Paulo: Saraiva, 2002.

PELEIAS, Ivam Ricardo; DOS SANTOS, Maria Cristina Lourenço; TINOCO, João Eduardo Prudêncio. Conselho Fiscal na Governança Corporativa: O caso de uma cooperativa de trabalho médico no Estado de São Paulo-Brasil. **Revista da FAE**, v. 20, n. 1, p. 151-170, 2017. Disponível em: <https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/viewFile/513/442> Acessado em: 14 de outubro de 2022.

PÉREZ, Itziar Villafañez. Basque Cooperatives and the Crisis: the case of mondragon. In: BAKAIKOA, Baleren; ALBIZU, Eneka (ed.). Basque Cooperativism:

current research series no. 6. 6. ed. Reno: **Center For Basque Studies**, 2011. p. 152-168. Disponível em:

https://scholarworks.unr.edu/bitstream/handle/11714/5063/CR6_Basque%20Cooperativism_acc.pdf?sequence=1 Acessado em: 13 de outubro de 2022.

PIES, Marcelino Pedrinho; BAGGIO, Daniel Knebel; DO CARMO ROMEIRO, Maria. Participação dos associados: um pilar estratégico de governança do cooperativismo. **Revista de Administração IMED**, v. 6, n. 2, p. 221-236, 2017. Disponível em: <https://seer.atitus.edu.br/index.php/raimed/article/view/1579/1085> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

PORTUGAL. **Código Cooperativo**. Lei Nº 66/2017, de 09 de agosto. Disponível em: <https://files.dre.pt/1s/2017/08/15300/0456504566.pdf> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

SILVA, B. S. da; MACHADO, A. de F.; FERREIRA, J. L. D. **Educação Financeira e Tomada de Decisão**: Um estudo aplicado a acadêmicos da FECILCAM. Encontro de Produção Científica e Tecnológica–EPCT Campo Mourão–PR, 2011. Disponível em: http://www.fecilcam.br/nupem/anais_vi_epct/PDF/ciencias_sociais/15.pdf Acessado em: 13 de outubro de 2022.

SUZIN, Luiz Vicente. **Fatos e feitos do cooperativismo de SC**. De Olho na Ilha, 25 de abril de 2022. Disponível em: <https://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/fatos-e-feitos-do-cooperativismo-de-sc/> Acessado em: 14 de outubro de 2022.

TURRA, Dejalma Luiz. **Intercooperativismo para o desenvolvimento sustentável na Região Fronteira Noroeste do Rio Grande do Sul**: o caso da Coopervino. Fevereiro de 2012. Disponível em: <https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/bitstream/handle/123456789/558/artigo%20final%20cooperativismo.pdf> Acessado em: 13 de outubro de 2022.

VIEIRA, F. M.; DOS SANTOS, V. V. B.; PIRES, V. M. Panorama atual do cooperativismo brasileiro: uma análise documental e de conteúdo a partir da Resolução n. 56/2019. **Revista de Gestão e Organizações Cooperativas**, v. 9, n. 17, p. 01-28, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/rgc/article/view/62644> Acessado em: 16 de outubro de 2022.

VIEIRA, S. F. A.; BATAGLIA, R. T. M.; SEREIA, V. J. Educação financeira e decisões de consumo, investimento e poupança: uma análise dos alunos de uma universidade pública do norte do Paraná. **Revista de Administração Unimep**, v. 9, n. 3, p. 61-86, 2011. Disponível em: <http://www.raunimep.com.br/ojs/index.php/rau/article/view/345/477> Acessado em: 16 de outubro de 2022.